

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ECOTOXICOLÓGICO DE EXTRACTOS DEL GÉNERO PIPER EN SEMILLAS Y CRECIMIENTO DE PLÁNTULAS DE *Lactuca sativa* (LECHUGA), *Solanum lycopersicum* (TOMATE) Y *Theobroma cacao* (CACAO)

Gabriela Quintero Cristancho¹
; Juliet Angelica Prieto Rodríguez³

¹ Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas, Universidad de La Salle, Bogotá 111711, Colombia

² Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, Bogotá 111321, Colombia

³ Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 110231, Colombia.

Resumen

El uso intensivo de agroquímicos en la agricultura tiene un grave impacto en la salud de los seres humanos y del ambiente; al causar deterioro de los suelos, favorecer la propagación de enfermedades agrícolas, aumentar contaminación (cultivos, aguas y suelos), y estar asociado con el 70% de las pérdidas de especies vegetales. Por lo anterior, es necesario buscar nuevas alternativas, como productos a base de sustancias naturales que sean más accesibles, no generen riesgo para los organismos y puedan ser degradados más fácilmente. Un ejemplo de este tipo de sustancias son las especies del género *Piper*, que han demostrado propiedades antifúngicas, y por lo tanto podrían ser empleadas en el sector agrícola. Sin embargo, es necesario la implementación de ensayos ecotoxicológicos que demuestran la baja toxicidad de estos extractos para poder ser utilizados. Este proyecto tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro extractos etanólicos del género *Piper* (*P. peltatum* (hojas y tallos), *P. eripodon*, y *P. pesaresanum*) en la germinación y crecimiento de lechuga, tomate y cacao; así como establecer la relación de estos resultados con el contenido de fenoles y flavonoides. En este estudio, se realizaron bioensayos ecotoxicológicos a cuatro extractos etanólicos de *Piper* a 1000 ppm y 500 ppm, para observar su efecto sobre la germinación y crecimiento de raíces, tallos y brotes de lechuga, tomate y cacao. Adicionalmente, se llevó a cabo la cuantificación de fenoles y flavonoides de los extractos por los métodos de Folin-Ciocalteu y de tricloruro de aluminio. Se encontró que los cuatro extractos a 500 ppm no tuvieron un efecto significativo en la germinación. Sin embargo, los cuatro extractos a 1000 ppm inhibieron la germinación y el crecimiento de las plántulas. Los extractos de *P. eripodon* y *P. peltatum* fueron los que presentaron mayor contenido de fenoles con valores de 251 y 152 mg AG/g extracto, respectivamente, y *P. peltatum* presentó los mayores valores de flavonoides con valores de 66 y 76 mg QE/g para los extractos de tallos y hojas, respectivamente. Para las tres especies, el extracto de *P. eripodon* a 500 ppm destacó por su presentar el menor efecto tóxico en el crecimiento en raíz, tallos y brotes. Así mismo, se determinó que el efecto ecotoxicológico de los extractos puede estar relacionado con el contenido de fenoles y flavonoides presentes en estos, sin embargo, los resultados sugieren que otros factores pudieron influir. Es posible proponer el extracto de *P. eripodon* a 500 ppm como posible objetivo de estudio y postularlo como futuro principio activo para la realización de un bioproducto, debido a su bajo nivel tóxico frente a las tres especies evaluadas.

Palabras Clave— Ecotoxicología, *Piper*, bioproductos, semillas, extractos etanólicos.

Gabriela Quintero, gquintero88@unisalle.edu.co

Abstract— The intensive use of agrochemicals in agriculture has a serious impact on the health of human beings and the environment, causing soil deterioration, favoring the spread of agricultural diseases, increasing contamination (crops, water and soil), and being associated with 70% of the losses of plant species. Therefore, it is necessary to look for new alternatives, such as products based on natural substances that are more accessible, do not pose a risk to organisms and can be degraded more easily. An example of this type of substances are the species of the *Piper* genus, which have demonstrated antifungal properties and could therefore be used in the agricultural sector. However, it is necessary to implement ecotoxicological tests that demonstrate the low toxicity of these extracts in order to be used. The objective of this project was to evaluate the effect of four ethanolic extracts of the genus *Piper* (*P. peltatum* (leaves and stems), *P. eriopodon*, and *P. pesaresanum*) on the germination and growth of lettuce, tomato, and cocoa; as well as to establish the relationship of these results with the content of phenols and flavonoids. In this study, ecotoxicological bioassays were carried out on four ethanol extracts of *Piper* at 1000 ppm and 500 ppm, to observe their effect on the germination and growth of lettuce, tomato and cocoa roots, stems and shoots. Additionally, the quantification of phenols and flavonoids of the extracts was carried out by Folin-Ciocalteu and aluminum trichloride methods. It was found that the four extracts at 500 ppm had no significant effect on germination. However, the four extracts at 1000 ppm inhibited germination and seedling growth. The extracts of *P. eriopodon* and *P. peltatum* had the highest phenol content with values of 251 and 152 mg AG/g extract, respectively, and *P. peltatum* had the highest flavonoid values with values of 66 and 76 mg QE/g for the stem and leaf extracts, respectively. For the three species, the extract of *P. eriopodon* at 500 ppm presented the least toxic effect on root, stem and shoot growth. Likewise, it was determined that the ecotoxicological effect of the extracts may be related to the content of phenols and flavonoids present in them, however, the results suggest that other factors may have had an influence. It is possible to propose the extract of *P. eriopodon* at 500 ppm as possible study target and postulate them as future active principles for the realization of a bioproduct, due to their low toxic level in the three species evaluated.

Keywords— Ecotoxicology, *Piper*, bioproducts, seeds, ethanolic extracts.

Introducción

La industria agrícola viene utilizando desde hace varios años diversos productos agroquímicos (fertilizantes, fungicidas, pesticidas y otros) para el mantenimiento y control de diversos cultivos (Valladolid Maza, 2017; del Puerto Rodríguez et al., 2014). El uso excesivo de estas sustancias ha provocado la contaminación del suelo, aire, agua y alimentos. Además de la resistencia constante de patógenos, plagas, malezas y otros, conllevando a un aumento en la propagación de enfermedades agrícolas (Giardini Bonfim et al., 2018; Rodríguez & Rodríguez, 2019; Landini et al., 2019). Dentro de estos agroquímicos utilizados en la industria se destaca el uso de fungicidas para combatir hongos fitopatógenos y contrarrestar los impactos negativos que tienen sobre los cultivos como la reducción en la calidad y viabilidad de las semillas y frutos, y la disminución de su valor en el mercado que conlleva a significativas pérdidas económicas. La composición de estos fungicidas incluye fósforo, cloro, carbamato, nitroderivados y derivados aromáticos, los cuales han causado preocupación entre los agricultores debido a sus efectos nocivos, aparición de resistencia, contaminación y problemas de toxicidad residual (Rodríguez Prieto, 2019; McGrath, 2004; Mesa et al., 2019). Debido a los problemas de toxicidad de algunos fungicidas y a la baja efectividad para combatir hongos patógenos, se ha buscado en los últimos

años promover el uso de nuevas alternativas naturales en la industria agrícola, preferentemente de origen vegetal (Rodríguez Prieto, 2019).

Las especies del género *Piper* tienen gran importancia ecológica, ya que son parte importante del sotobosque (Hurtado, 2018), tiene un valor comercial y económico para diversas industrias como la alimentaria y farmacéutica, y a su amplia gama de actividades biológicas (Mesa & Jaramillo, 2018; Hurtado, 2018). A nivel agrícola, estas especies han demostrado tener efectos insecticidas e inhibidores contra ciertas bacterias, hongos y patógenos y también se han caracterizado por mostrar efectos alelopáticos en pruebas *in vitro* (Santay Ordóñez & Leonardo Ibarra, 2014). Estudios realizados por Ladino Vargas (2018) y Chitiva-Chitiva et al., (2021), han demostrado que las especies de este género y algunos compuestos presentes pueden llegar a ser consideradas como soluciones para combatir *Moniliophthora roreri*. Este es un hongo que afecta gravemente los cultivos de cacao, causando deformaciones y necrosis en los frutos o mazorcas de maíz y resultando en pérdidas significativas que pueden llegar a alcanzar hasta el 40% de la producción total, equivalente a unas 28,000 toneladas de grano comercial. (Contreras, 2016; López Medina & Gil Rivero, 2017; ICCO, 2018). De esta manera se han destacado especies como *P. peltatum*, *P. eriopodon* y *P. pesaresanum*, por su alto efecto antifúngico, y han sido seleccionadas para continuar con investigaciones que permitan establecer su posible proyección y uso como bioproducto (Ladino Vargas, 2018; Chitiva-Chitiva et al., 2021). Para esto es necesario realizar pruebas ecotoxicológicas que permitan demostrar el efecto que pueden tener estas especies frente a otros organismos y si es apto para ser implementado como ingrediente de un bioproducto. A pesar de un historial previo de acción, es crucial garantizar la seguridad de estas sustancias, conocidas como bioproductos, de acuerdo con la Ley 1776 de 2016 y el Decreto 1076 de 2015, que establecen estándares de calidad y seguridad por parte del gobierno nacional (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2015).

Numerosas organizaciones, como la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), destacan el uso de semillas de plantas, para la realización de bioensayos ecotoxicológicos debido a su facilidad para medir cambios en procesos fisiológicos en las etapas iniciales del desarrollo de las semillas, lo que es esencial para evaluar la resistencia a productos químicos (Sobrero y Ronco, 2004; Pérez Garrido et al., 2018). Además de esto, estas semillas son altamente sensibles, fáciles de manejar y adquirir, y su evaluación permite identificar signos de toxicidad y su impacto, estableciendo límites seguros de exposición de las plantas a productos químicos y demás sustancias (González-Giro & Batista-Corbal, 2018; Chancay et al., 2021; Aragão et al., 2021).

A partir de todo esto, en este proyecto se planteó como objetivo evaluar el efecto ecotoxicológico de cuatro extractos etanólicos del género *Piper* (*P. peltatum* (hojas y tallos), *P. eriopodon*, y *P. pesaresanum*) en la germinación y crecimiento de lechuga, tomate y cacao, así como su relación con el contenido de fenoles y flavonoides.

Metodología

Obtención de semillas

Se utilizó como modelo biológico semillas de lechuga y tomate de la marca Fercon®, obtenidas comercialmente a través del sitio web de la empresa y para las semillas del cacao, se extrajeron a partir de un fruto adquirido en la plaza de mercado de Paloquemao.

Obtención de extractos

Los extractos seleccionados a partir de los resultados del proyecto “Búsqueda de agentes fitosanitarios de origen natural y/o sintético provenientes del género *Piper* para el control del hongo *Moniliophthora roreri* que afecta los cultivos de cacao” corresponden a *P. peltatum* (hojas (PP) y tallos (PT)), *P. eriopodon* (PE), y *P. pesaresanum* (PS), los cuales fueron suministrados por el grupo de investigación Quipronab de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. Las concentraciones seleccionadas corresponden a 500 ppm y 1000 ppm, valores cercanos a la concentración antifúngica efectiva media (CE₅₀) y concentración antifúngica efectiva 90 (CE₉₀) y que fueron determinadas en los ensayos de actividad antifúngica realizados en el proyecto de investigación.

Bioensayos en semillas de lechuga y tomate

La metodología utilizada en los ensayos siguió lo reportado por Sobrero y Ronco (2004), Cárdenas Expósito (2009), y Wagner et al. (2021), con adaptaciones específicas. Se añadieron 4 mL de las soluciones de los extractos previamente disueltos en etanol (1000 y 500 ppm), sobre discos de papel filtro de 90 mm previamente colocados en cajas de petri. Posteriormente los discos fueron secados en una estufa durante 24 horas a una temperatura de 25± 2°C y luego se añadió 4 mL de agua en cada una de las cajas. Con ayuda de una pinza, se dispuso de 10 semillas de cada una de las especies objeto del estudio sobre los papeles de filtro. Para evitar la evaporación del solvente, las cajas se guardaron dentro de bolsas Ziploc junto con toallas de papel húmedas, y las cajas fueron incubadas durante 7 días a 22 ± 2°C. Se utilizaron cinco réplicas para cada uno de los extractos y se utilizó como controles agua destilada y el herbicida 2,4 D-amina (2,7 ppm para lechuga y 25 ppm para tomate).

Después del período de incubación, se observaron y contaron las semillas germinadas en cada caja, y se calculó el porcentaje de germinación utilizando la ecuación 1. Así mismo, se evaluó el efecto en el crecimiento de las plántulas, implementando una metodología basada en Melchor (2015) y Cárdenas Expósito (2009) con adaptaciones, para lo cual se realizó la medición de las longitudes de las raíces, tallos y brotes de las plántulas utilizando el software ImageJ. A partir de estas mediciones, se calculó el porcentaje de crecimiento de cada parámetro en relación al promedio de elongación del grupo de control. Este cálculo se realizó utilizando la ecuación 2.

$$\text{Ecuación 1.} \quad \text{Germinación (\%)} = \frac{\# \text{ de semillas germinadas}}{\# \text{ de semillas incubadas}} \times 100$$

$$\text{Ecuación 2.} \quad \% \text{ crecimiento} = \left(\frac{\text{longitud con extractos}}{\text{longitud control}} \right) \times 100$$

Bioensayos en cacao

En la metodología utilizada, se comenzó separando las semillas de cacao de los frutos mediante corte, extracción, remoción manual del mucílago y secado a temperatura ambiente. Para prevenir la contaminación por hongos, las semillas se desinfectaron sumergiéndolas en una solución de hipoclorito de sodio al 10% durante 10 minutos, se enjuagaron con agua destilada y se secaron a temperatura ambiente (Li et al., 2021).

Luego, se siguió la metodología descrita anteriormente para los ensayos ecotoxicológicos, con algunas modificaciones en cuanto a la cantidad de la solución de extracto etanólico utilizada para impregnar el papel filtro (15 mL), el número de semillas empleadas por ensayo (seis semillas) y la temperatura de incubación 27 ± 2°C (López Medina et al., 2018; Cárdenas Expósito, 2009). Estos ensayos se realizaron en triplicado y se utilizaron como controles agua destilada y el

herbicida a 62.571 ppm. Finalizado el período de incubación, se calculó el porcentaje de germinación por medio de la ecuación 1 y porcentaje de crecimiento radicular (ecuación 3)

Ecuación 3.
$$\% \text{ crecimiento radicular} = \left(\frac{\text{longitud radicular con extractos}}{\text{longitud radicular control}} \right) \times 100$$

Quantificación de fenoles

Para la cuantificación de fenoles se empleó el método de Folin-Ciocalteu siguiendo la metodología utilizada por Hernández-Moreno et al. (2022) y Blainski et al. (2013). En una microplaca de 96 pozos, se preparó una curva de referencia con ácido gálico a partir de una solución estándar de 3 mg/mL. Luego se disolvieron 2.5 mg de extracto en 1 mL de etanol y se diluyeron 1:5 con agua destilada. Para cada muestra, se añadieron 10 μ L de muestra, 20 μ L del reactivo Folin-Ciocalteu 1N y 80 μ L de carbonato de sodio (Na_2CO_3) al 20% en los pozos de la microplaca. Las muestras se dejaron reposar a oscuras durante dos horas y luego se midió la absorbancia a 760 nm utilizando un lector de microplacas (MultiSkanSky) y el Software SkanIt RE-6.1. El blanco utilizado fue metanol. Todos los análisis se realizaron en triplicado, y los resultados se expresaron en mg de ácido gálico por gramo de extracto (mgAG/g extracto).

Quantificación de flavonoides

Para la determinación del contenido de flavonoides, se empleó el método del tricloruro de aluminio siguiendo el procedimiento utilizado por Hernández-Moreno et al. (2022) y Magalhães et al. (2012). Se preparó una curva estándar de quercetina a partir de una solución estándar de 1.5 mg/mL en metanol al 10%. A partir de esta solución, se realizaron cinco diluciones seriadas 1:2. Para los extractos, se preparó una solución con 2.5 mg del extracto disuelto en 1 mL de metanol al 10%. En cada pozo de la microplaca se añadieron 5 μ L de muestra, 75 μ L de NaNO_2 a 6 mg/mL, 75 μ L de $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ a 22 mg/mL y 75 μ L de NaOH 0,8 M. La absorbancia se leyó inmediatamente a 510 nm en un lector de microplacas (MultiSkanSky) utilizando el Software SkanIt RE-6.1, tomando metanol al 10% como blanco. Todos los ensayos se realizaron en triplicado, y los resultados se expresaron en miligramos de quercetina por gramo de extracto (mg QE/g extracto).

Análisis estadístico

Todos los resultados de los ensayos por quintuplicados o triplicados, y fueron expresados como el promedio de los resultados junto con la desviación estándar. Se evaluó la normalidad de los datos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se utilizó un análisis de varianza de una vía (ANOVA) y pruebas post hoc de Dunnett. Además, se determinó la relación entre el contenido de fenoles y flavonoides con su efecto tóxico utilizando el coeficiente de correlación de Pearson con un intervalo de confianza del 95%. Todos los análisis se llevaron a cabo utilizando los programas estadísticos SPSS y GraphPad Prism.

Resultados

Bioensayos en lechuga y tomate

En los ensayos realizados para determinar el efecto de los extractos sobre la germinación se encontró que en su mayoría los cuatro extractos de especies del género *Piper* a 500 ppm no mostraron toxicidad significativa en la germinación de semillas de lechuga y tomate. Sin embargo, a 1000 ppm, los extractos de *P. peltatum* hojas y tallos y *P. pesaresanum* afectaron

negativamente la germinación de ambas especies. En la evaluación del efecto de los extractos sobre las semillas de lechuga se encontró que *P. peltatum* hojas, *P. eriopodon* y *P. pesaresanum* a 500 ppm no mostraron toxicidad significativa en comparación con el control, presentando porcentajes de germinación del 72% y 74%, respectivamente. *P. peltatum* hojas, *P. peltatum* tallos y *P. pesaresanum* a 1000 ppm representaron un efecto tóxico, presentando disminuciones significativas ($p < 0,01$) en el porcentaje de germinación de estas. En contraste, *P. eriopodon* a 1000 ppm presentó el mayor efecto inhibitorio en la germinación de semillas de lechuga ($p < 0,001$), con un valor del 56%, siendo estadísticamente similar al efecto presentado por el herbicida (48%) (**Figura 1**). Para las semillas de tomate, los extractos a 500 ppm, ninguno mostró toxicidad significativa, con una tasa de germinación del 88%, similar al control. Sin embargo, los extractos a 1000 ppm afectaron negativamente la germinación, siendo los extractos de *P. peltatum* hojas y tallos los que presentaron las mayores diferencias significativa con respecto al control ($p < 0,001$), seguidos por *P. eriopodon* y *P. pesaresanum* ($p < 0,05$) (**Figura 1**).

Figura 1. Efecto de los extractos etanolicos del género *Piper* en la germinación semillas de lechuga y tomate. **PP:** *P. peltatum* hojas. **PT:** *P. peltatum* tallos. **PE:** *P. eriopodon*. **PS:** *P. pesaresanum*. Los números de 500 y 1000 indican la concentración del extracto. Los asteriscos representan las diferencias significativas respecto a el control. * $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$

En cuanto a lo encontrado en el crecimiento de las plántulas, el tratamiento que a pesar de presentar diferencias significativas demostró un efecto menos tóxico fue *P. eriopodon* a 500 ppm presentando los porcentajes más altos en raíces (26,9%) y brotes (76,5%) y *P. peltatum* tallos a 500 ppm en tallos (40,3%) para la especie de la lechuga, mientras que en tomate corresponde a *P. pesaresanum* a 500 ppm con porcentajes de crecimiento de raíz (83,4%), *P. eriopodon* a 500 ppm en tallos (77,3%) y *P. peltatum* tallos a 500 ppm en brotes (97,6%). En contraste, los tratamientos a 1000 ppm mostraron los valores más bajos en todas las medidas para ambas especies.

Los extractos evaluados en las plántulas de tomate no presentaron diferencias significativas en el crecimiento de los brotes, excepto con el extracto de *P. peltatum* tallos a 1000 ppm ($p < 0,05$). La mayoría de los tratamientos, incluido el herbicida, mostraron diferencias significativas en el crecimiento de las raíces, tallos y brotes en ambas especies (Tabla 1). El herbicida, por su parte,

inhibió significativamente el crecimiento en todas las partes de ambas especies, siendo especialmente perjudicial para las raíces y los tallos.

Tabla 1. Porcentajes de crecimiento de las raíces, tallos y brotes de las plántulas de lechuga y tomate.

Tratamiento	% de crecimiento					
	Lechuga			Tomate		
	raíz	tallos	brotes	raíz	tallos	brotes
Control	100 ± 1,5	100 ± 2,0	100 ± 1,6	100 ± 1,2	100 ± 2,2	100 ± 1,5
Herbicida	19,1 ± 4,7 ***	24,0 ± 4,8 ***	61,1 ± 8,7 ***	23,2 ± 4,9 ***	21,6 ± 4,2 ***	0 ± 0 ***
PP500	22,1 ± 3,9 ***	20,8 ± 3,7 ***	69,3 ± 3,7 ***	29,9 ± 7,1 ***	36,8 ± 8,6 ***	93,9 ± 8,4
PP1000	20,3 ± 4,9 ***	20,8 ± 4,1 ***	63,2 ± 8,2 ***	25,2 ± 5,7 ***	28,8 ± 6,0 ***	80,4 ± 8,2 *
PT500	20,8 ± 5,0 ***	40,3 ± 3,7 ***	74,3 ± 4,9 **	81,4 ± 2,2 *	53,8 ± 6,1 ***	98,6 ± 2,0
PT1000	19,7 ± 4,5 ***	40,1 ± 8,5 ***	69,2 ± 9,3 ***	62,7 ± 1,7 ***	37,5 ± 8,9 ***	95,7 ± 8,0
PE500	26,9 ± 7,1 ***	33,0 ± 6,1 ***	76,5 ± 5,1 **	72,2 ± 2,0 **	86,7 ± 5,0 *	97,5 ± 1,7
PE1000	19,3 ± 4,7 ***	25,0 ± 5,1 ***	67,5 ± 4,0 ***	52,0 ± 4,7 ***	62,4 ± 1,6 ***	91,5 ± 7,2
PS500	24,1 ± 5,1 ***	22,9 ± 5,7 ***	66,1 ± 8,5 ***	83,4 ± 5,6 *	77,3 ± 2,1 **	97,6 ± 5,2
PS1000	22,6 ± 5,6 ***	17,2 ± 3,5 ***	64,5 ± 9,3 ***	65,3 ± 1,6 ***	52,8 ± 4,3 ***	91,6 ± 3,8

PP: *P. peltatum* hojas. PT: *P. peltatum* tallos. PE: *P. eriopodon*. PS: *P. pesaresanum*

* p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001

Bioensayo en cacao

Los bioensayos realizados en semillas de cacao para evaluar los efectos de los extractos indican que estas son menos sensibles que las semillas de hortalizas previamente estudiadas. La germinación de las semillas de cacao superó el 65% en todos los tratamientos, excepto en el caso del herbicida que se presentó una germinación del 46% (**Figura 1**). A una concentración de 500 ppm, los extractos de *P. peltatum* hojas, *P. peltatum* tallos y *P. pesaresanum* mostraron tasas de germinación del 80%, lo que no difirió significativamente del control y señala una baja toxicidad. Sin embargo, los tratamientos con *P. eriopodon* a ambas concentraciones y *P. pesaresanum* a 1000 ppm ($p < 0,05$) tuvieron tasas de germinación del 73%. Los tratamientos con *P. peltatum* hojas y tallos a 1000 ppm mostraron la mayor diferencia significativa con respecto al control ($p < 0,01$), con tasas de germinación del 66,6%.

En cuanto, al impacto de los extractos en el crecimiento de las plántulas de cacao, se observó que el extracto de *P. eriopodon* a 500 ppm presentó un crecimiento radicular cercano al alcanzado por el control (87.1%). Por otro lado, todos los tratamientos exhibieron una reducción significativa ($p < 0.001$ y $p < 0.01$) en la elongación de las raíces en comparación con el grupo de control siendo *P. peltatum* hojas y *P. eriopodon* a 1000 ppm los que mostraron el menor crecimiento radicular, con un 31.7% y 32.1%, respectivamente (Tabla 2).

Tabla 2. Porcentajes de germinación de semillas de cacao y crecimiento radicular de las plántulas

Tratamiento	% Germinación	% crecimiento radicular
Control	100± 1,0	100 ±2,4
Herbicida	46,6 ± 8,2 ***	24,7 ± 6,8***
PP500	80,0 ± 1,0	65,1 ± 6,4 ***
PP1000	66,6 ± 8,2 **	31,7 ± 8,8 ***
PT500	80,0 ± 1,0	76,1 ± 2,6**
PT1000	66,6 ± 8,1 **	62,3 ± 3,4 ***
PE500	73,3 ± 7,4 *	87,1 ± 3,5
PE1000	73,3 ± 7,4 *	32,1 ± 6,4 ***
PS500	80,0 ± 2,6	72,6 ± 3,6 ***
PS1000	73,3 ± 7,2 *	70,9 ± 4,0 ***

PP: *P. peltatum* hojas. PT: *P. peltatum* tallos. PE: *P. eriopodon*. PS: *P. pesaresanum*
 * $p < 0,05$ ** $p < 0,01$ *** $p < 0,001$

Cuantificación de fenoles y flavonoides

Se llevó a cabo la cuantificación de fenoles y flavonoides en los extractos con el propósito de establecer una posible relación entre estos compuestos y los efectos observados en la germinación y el crecimiento de las plántulas de lechuga, tomate y cacao. Entre las especies de *Piper* analizadas, *P. eriopodon* y *P. peltatum* (hojas) exhibieron los mayores contenidos de compuestos fenólicos, registrando valores de 251,62 y 152,61 mg de ácido gálico por gramo de extracto, respectivamente. Así mismo, *P. peltatum* se destacó por presentar el mayor contenido de flavonoides en ambos extractos evaluados (hojas y tallos), con valores de 66,04 y 76,54 mg de quercetina por gramo de extracto, respectivamente (Tabla 3).

Tabla 3. Cuantificación de fenoles y flavonoides de los cuatro extractos etanolicos del género *Piper*

Extracto	Contenido de fenoles (mgAG/g extracto)	Contenido de flavonoides (mg QE/g extracto)
<i>P. peltatum</i> (hojas)	152,62	66,05
<i>P. peltatum</i> (tallos)	75,68	76,54
<i>P. eriopodon</i> (hojas)	251,63	18,76
<i>P. pesaresanum</i> (hojas)	147,52	25,93

Se realizó la prueba de Pearson para correlacionar el contenido de estos dos tipos de metabolitos con los efectos de los extractos sobre la germinación de las semillas. En sentido, solo se encontró una correlación alta negativa entre el contenido de flavonoides y el porcentaje de germinación de las semillas de tomate, y se encontró una correlación moderada (negativa) entre la germinación de las semillas de lechuga y el contenido de fenoles mientras que fue positiva para las semillas de tomate y el contenido de fenoles. En el resto de los casos la correlación fue débil (Tabla 4).

Tabla 4. Correlación de Pearson entre los fenoles y flavonoides y la germinación de las semillas de lechuga, tomate y cacao

Fenoles			Flavonoides		
Lechuga	Tomate	Cacao	Lechuga	Tomate	Cacao
-0,388	0,421	-0,085	0,294	-0,782	-0,481

Asimismo, para el crecimiento de las plántulas, se encontró para la lechuga una correlación positiva alta entre fenoles y crecimiento de raíces, y una correlación negativa muy fuerte entre flavonoides y crecimiento de tallos. En el caso del tomate se determinó una correlación positiva moderada entre fenoles y crecimiento de tallos. Para ambas especies no se encontraron correlaciones significativas respecto a el crecimiento de los brotes, aunque se notó una leve tendencia a que el crecimiento disminuyera con el aumento de estos metabolitos. En el resto de los casos la correlación fue débil (Tabla 5).

En las plántulas de cacao, no se encontró una correlación significativa entre el contenido de fenoles y flavonoides y el crecimiento de las raíces (Tabla 5).

Tabla 5. Correlación de Pearson entre los fenoles y flavonoides y el crecimiento de plántulas de lechuga, tomate y cacao.

	Fenoles			Flavonoides		
	Raíz	Tallos	Brotes	Raíz	Tallos	Brotes
Lechuga	0,710	-0,961	0,086	0,069	0,094	-0,309
Tomate	-0,156	-0,338	0,633	-0,777	-0,201	0,388
Cacao	-0,360	ND	ND	-0,204	ND	ND

ND: No determinado

Discusión

Los ensayos ecotoxicológicos son una herramienta esencial para evaluar los posibles efectos adversos de las sustancias naturales en el medio ambiente y sobre los cultivos. Estos estudios son cruciales para garantizar la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de la agricultura y la protección de la biodiversidad (Kumar et al., 2021). Este estudio representa la primera

investigación en evaluar el efecto de los extractos etanólicos de *P. peltatum*, *P. eriopodon* y *P. pesaresanum* en la germinación y el crecimiento de plántulas de lechuga, tomate y cacao.

Se determinó diferentes efectos en la germinación de semillas de lechuga y tomate debida a los tratamientos correspondientes a los extractos de las cuatro especies de *Piper*, donde a 500 ppm, los extractos de *P. peltatum* hojas, *P. eriopodon* y *P. pesaresanum* no mostraron diferencias significativas en la germinación de semillas de lechuga, al igual que los extractos de *P. peltatum* tallos y *P. eriopodon* en las semillas de tomate con un $p < 0,05$. Sin embargo el resto de los tratamiento si presentaron diferencias significativas en la germinación de semillas, como ha sido reportado en previos estudios para *P. hispidinervum*, *P. divaricatum*, *P. sarmentosum* y *P. aduncum*, que han demostrado tener un efecto tóxico en la germinación de semillas de lechuga, al presentar valores de inhibición del 60% (400 ppm), 80-100% (5000 y 7500 ppm), 100% (100000 ppm) y del 66,3-100% (30000 y 50000 ppm) (Andrés et al., 2017; Alves Martins et al., 2021; Pukclai & Kato-Noguc, 2011; Cárdenas Expósito, 2009; Lustosa & Oliveira, 2007). De la misma manera las especies de este género han demostrado tener efectos tóxicos en la germinación de las semillas de tomate, tal es el caso para los extractos acuosos de semillas *P. aduncum* (77%) (Cárdenas Expósito, 2009). y los extractos etanólicos de *P. tenuistylum* y *P. lagenaeabaccum*, inhibiendo hasta un 81% y 74% de la germinación, respectivamente (Orbe Saavedra & Tuesta Pinedo, 2013). Estos resultados subrayan los efectos inhibitorios de los extractos de diferentes especies de *Piper* en la germinación de semillas, presentándose este a diferentes concentraciones

El análisis de este estudio reveló que los extractos vegetales afectan principalmente a las raíces y tallos de las plántulas, lo que coincide con investigaciones previas que señalan la vulnerabilidad de las raíces debido a su contacto directo con compuestos tóxicos, afectando la absorción de nutrientes y la producción de hormonas (Alves & Oliveira, 2019). En este sentido se obtuvieron inhibiciones entre 81 al 74% para la especie de la lechuga y del 75% al 17% en las de tomate. Este comportamiento inhibitorio ha sido reportado previamente, para el extracto de hexano de *P. divaricatum* que inhibe hasta el 93% en la elongación de la raíz de la lechuga a una concentración de 2500 ppm (Alves Martins et al., 2021) y para el aceite de *P. hispidinervum*, que demostró inhibiciones del 25% en la longitud de la raíz del tomate a una concentración de 200 ppm (Andrés et al., 2017).

Los tallos de las hortalizas evaluadas se vieron afectados negativamente por la exposición a extractos de las cuatro especies de *Piper*. Este parámetro no ha sido ampliamente estudiado, debido a la falta de investigación sobre esta parte del crecimiento de las plántulas y a los pocos reportes del género *Piper* sobre lechuga y tomate. Algunos autores han observado que los tallos son impactados negativamente, inhibiendo su crecimiento y la producción de hormonas de crecimiento. Además, se ha reportado que las plántulas pueden responder al estrés inducido por los extractos alargando y engrosando sus tallos como mecanismo de compensación ante el estrés inducido por los componentes de los extractos (Wang et al., 2022).

Aunque se menciona que la evaluación de tallos y brotes en semillas de lechuga y tomate es poco común, este enfoque integral proporciona una comprensión más completa de los efectos de los extractos de *Piper* en el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los brotes resultaron ser las partes menos afectadas, presentando inhibiciones no mayores al 37%, lo que puede ser explicado a un menor contacto de los extractos vegetales y sus componentes (Wang et al., 2022).

Una posible explicación a los resultados obtenidos y a el efecto inhibitorio que tienen los extractos sobre la germinación y crecimiento puede estar relacionado con las propiedades que

tienen los metabolitos presentes en los extractos. Estos metabolitos pueden interactuar con diferentes procesos biológicos de las plantas, como la regulación hormonal, la estimulación del crecimiento celular y la inhibición de ciertos procesos de desarrollo. Además, la diversidad química de los extractos vegetales puede influir en los efectos observados en la germinación y el crecimiento de las plántulas (Silva et al., 2023; Akhtar et al., 2021; Restrepo & González, 2008). Estas reacciones naturales pueden tener múltiples efectos, como la inhibición o estimulación de los procesos de crecimiento de las plantas e incluso de las plantas vecinas (Akhtar et al., 2021).

En vista de la importancia que tienen los extractos evaluados para la industria agrícola para el control de hongos, específicamente para la moniliasis en los cultivos de cacao, se realizaron los bioensayos sobre semilla de cacao para observar si generan o no algún efecto adverso en estas. En este sentido, este estudio es uno de los pocos que emplea bioensayos de toxicidad utilizando semillas de cacao en condiciones *in vitro*. La mayoría de las investigaciones relacionadas con estas semillas se llevan a cabo en sustratos de campo o viveros, utilizando diferentes tratamientos, como se ha visto en estudios previos (Ortega-Rodríguez et al., 2018; Muñoz-Aparicio et al., 2020; Vargas-Mendoza et al., 2021). En este caso se obtuvo una germinación mayor al 65% para todos los tratamientos, demuestra baja resistencia a diferentes compuestos por parte de estas semillas, siendo los extractos de *P. peltatum*, *P. eriopodon* y *P. pesaresanum* a 500 ppm los que no presentaron diferencias significativas, mostrando tasas de germinación del 73% al 80%. Es de resaltar que en anteriores investigaciones se han evaluado las características germinativas del cacao en condiciones de laboratorio, utilizando agua destilada y removiendo el mucílago de las semillas para mejorar la germinación (López Medina & Gil Rivero, 2017; Adu et al., 2017). Para el caso de este estudio, al remover el mucílago de todas las semillas, se logró un 100% de germinación.

De esta manera haciendo una comparación general de los resultados obtenidos tanto en la germinación como en el crecimiento de las tres semillas, el único de los extractos que representó a nivel general un menor efecto tóxico y por lo tanto podría ser considerado como posiblemente seguro como principio activo de un bioproducto fue *P. eriopodon* a 500 ppm. Igualmente es necesario la implementación de otras pruebas de biodegradabilidad, bioacumulación y bioensayos con organismos vivos asociados (European Commission, 2022). Así mismo, se destaca la importancia de la implementación de este tipo de ensayos y del impacto y resultado del uso de extractos en estas especies de importancia agrícola, ya que permiten evaluar el impacto y el riesgo de su uso. Estos ensayos muestran que los extractos pueden tener efectos negativos en el crecimiento y el desarrollo posterior de las plantas, por lo cual son importantes para determinar si es adecuado o no el uso de productos que contengan extractos vegetales como principio activo.

Por otro lado, en este estudio, se observó que un alto contenido de flavonoides en la lechuga podría disminuir la germinación de las semillas, lo que es diferente a lo reportado previamente para los extractos de uva, manzana, té verde y soja, donde con altos contenidos de flavonoides, aumentaron la tasa de germinación y el crecimiento de las raíces y tallos de la lechuga, además de mejorar su tolerancia al estrés abiótico (Vanhaecke et al., 2019; Li et al., 2020). En el caso del tomate, se encontró que un alto contenido de fenoles se relaciona con un mayor porcentaje de la germinación de las semillas de tomate, mientras que un alto contenido de flavonoides puede inhibirla, caso similar se presenta en el estudio de Jasso de Rodríguez et al. (2015) y Sánchez-Ferrer et al. (2018), donde encontraron que extractos con alto contenido de fenoles mejoraron la

germinación y el crecimiento de las plántulas de tomate y las ayudaron a enfrentar el estrés. Por otro lado, investigaciones realizadas por García-Pérez et al. (2018) y Sun et al. (2020) encontraron que con extractos vegetales con un alto contenido de fenoles promovían el crecimiento de raíz y el tallo de plántulas de tomate, caso parecido al presentado en este estudio donde se presentan una correlación positiva entre los fenoles y el crecimiento de los tallos. Estos resultados resaltan la complejidad de los efectos de los fenoles y flavonoides en diferentes especies y condiciones de estudio. Rodríguez-Monroy et al. (2020), encontraron una correlación positiva entre fenoles y flavonoides en extractos y el aumento en la germinación y crecimiento radicular de plántulas de lechuga, similar a los resultados de este proyecto para los fenoles, de la misma manera que Sánchez-Ferrer et al. (2017) obtuvieron resultados donde extractos de romero, tomillo y orégano, con alto contenido de fenoles se relacionaron con una mayor tasa de germinación y crecimiento en raíces y tallos de lechuga.

En general la investigación realizada ha revelado que el un alto contenido de fenoles y flavonoides presentes en extractos vegetales pueden tener diferentes efectos en la germinación y el crecimiento de las plantas de lechuga y tomate. Según lo que dice por Martínez-Esplá y colaboradores (2019), estos compuestos actúan como antioxidantes y reguladores del estrés oxidativo, mejorando la germinación y el crecimiento radicular, cosa similar a lo que se presenta para la especie de la lechuga en este trabajo. Por otro lado, Vargas-Mendoza et al. (2021) ha comprobado que estos mismos metabolitos pueden llegar a influir positivamente en la elongación de los tallos y en la formación de brotes, cosa similar a lo que pasa en este estudio para las plántulas de tomate evaluadas. Una posible explicación para estos resultados observados y mencionados se basa en el mecanismo de acción de los fenoles y flavonoides en las plantas, ya que llegan a tener efectos variables que afectan la función hormonal, permeabilidad celular, fotosíntesis y actividad enzimática, pudiendo interferir con enzimas vegetales y modificar procesos metabólicos y el equilibrio redox. Además, de influir en la germinación y el crecimiento de las plantas, dependiendo de factores como la absorción de agua y nutrientes, la activación de genes relacionados con la germinación y la resistencia al estrés, así como regular el crecimiento y la comunicación celular, en colaboración con hormonas vegetales como las auxinas, que promueven el desarrollo de raíces y brotes (Mahdavikia & Saharkhiz, 2016; Choudhary et al., 2023; Herrera, 2022; Petrusa et al., 2013; Mierziak et al., 2014; Mushtaq et al., 2019; Treutter, 2005). Estos efectos causados por estos metabolitos pudieron presentarse en la investigación en curso, sin embargo, debido a que son efectos que se presentan a nivel molecular es muy difícil poder afirmar y suponer que realmente sucedieron.

Así mismo, es importante destacar que el efecto de estos compuestos no se atribuye necesariamente a una sustancia individual, sino a la combinación o sinergia de varias. Además, en el estudio realizado los valores de correlación fueron bajos, lo que sugiere que otros factores diferentes pueden desempeñar un papel más significativo en la germinación y el crecimiento (Cheng & Cheng, 2015; Ferguson et al., 2013).

Conclusiones

Los extractos etanólicos de las cuatro especies de *Piper* afectan de manera diversa la germinación y el crecimiento de semillas de lechuga, tomate y cacao. A una concentración de 500 ppm, no se observan efectos tóxicos significativos, pero a 1000 ppm se producen reducciones significativas en la mayoría de los casos. Además, los fenoles y flavonoides presentes en los extractos de *Piper* tienen efectos variables en función de la planta, con fenoles perjudicando la

germinación en lechuga, pero siendo beneficiosos en tomate y cacao, y los flavonoides mostrando patrones opuestos. No obstante, la baja relación (R2) entre estos metabolitos, la germinación y el crecimiento sugiere que otros factores ejercen una influencia dominante en estos procesos.

A partir de esto, es posible proponer el extracto de *P. eriopodon* a 500 ppm como posible objetivo de estudio y postularlo como futuro principio activo para la realización de un bioproducto, debido a su bajo nivel tóxico frente a las tres especies evaluadas.

Agradecimientos

Agradecemos a el grupo de investigación QUIPRONAB, BIOMIGEN y GIFUJ de la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de La Salle y Pontificia Universidad Javeriana, respectivamente.

Así mismo, al contrato de acceso a recursos genéticos y productos derivados No. 121 del 22/01/2016, con el OTRO No. 21 celebrado entre la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y en el marco de la amnistía establecida en el artículo 6° de la ley de 1955 de 2019.

Referencias Bibliográficas

Adu, M. O., Cobbinah, T., Asare, P. A., Yawson, D. O., & Taah, K. J. (2017). Demucilaging Freshly Stored Seeds of Cocoa (*Theobroma cacao* L.) Improves Seedling Emergence and Growth. *Journal of Botany*, 2017, e1938359. <https://doi.org/10.1155/2017/1938359>

Akhtar, M. W., Ahmad, S., Khan, M. A., Khan, M. A., & Ahmad, A. (2021). Effects of herbal plant extracts on germination and seedling growth of some vegetables. *Research Gate*. doi: 10.13140/RG.2.2.19470.72341

Alves Martins, S., Cavalcanti dos Santos, R., de Rezende Ramos, A., Baia Figueiredo, P. L., Coelho da Silva, C. R., & R da Silva, J. K. (2021). Allelopathic potential and phytochemical screening of *Piper divaricatum* extracts on germination and growth of indicator plant (*Lactuca sativa*). *South African Journal of Botany*, 138, 495-499. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2021.01.014>

Alves, A. C., & Oliveira, S. M. (2019). Allelochemicals from Eucalyptus leaves: A review of their biological activities and potential applications. *Journal of Applied Botany and Food Quality*, 92(1), 1-15.

Andrés, M. F., Rossa, G. E., Cassel, E., Vargas, R. M. F., Santana, O., Díaz, C. E., & González-Coloma, A. (2017). Biocidal effects of *Piper hispidinervum* (Piperaceae) essential oil and synergism among its main components. *Food and Chemical Toxicology*, 109, 1086-1092. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2017.04.017>

Aragão, F. B., Duarte, I. D., Fantinato, D. E., Galter, I. N., Silveira, G. L., dos Reis, G. B., Andrade-Vieira, L. F., & Matsumoto, S. T. (2021). Toxicogenetic of tebuconazole based fungicide through *Lactuca sativa* bioassays. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 213, 111985. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2021.111985>

Blainski, A., Lopes, G. C., & de Mello, J. C. P. (2013). Application and Analysis of the Folin Ciocalteu Method for the Determination of the Total Phenolic Content from *Limonium Brasiliense* L. *Molecules*, 18(6), 6852-6865. <https://doi.org/10.3390/molecules18066852>

Cárdenas Expósito, Y. (2009). Evaluación ecotoxicológica de tres extractos acuosos de plantas en semillas de rábano, lechuga y tomate. [Universidad Central "Martha Abreu" de Las Villas]. <https://dspace.uclv.edu.cu/bitstream/handle/123456789/896/Q09023.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Chancay, J. E., Lucas-Solis, O., Alvear-S, D., Martínez-R, D., Mena, G., Zurita, B., Carrasco-S, L., Carrillo, H., Segarra, V., Naranjo, E., coronel, B., Espinosa, R., Cabrera, M., Capparelli, M.

EDITORIAL SOPHIC 2021, DOI: [10.5281/zenodo.10075706](https://doi.org/10.5281/zenodo.10075706)

V., & Celi, J. E. (2021). Integrating multiple lines of evidence to assess freshwater ecosystem health in a tropical river basin. *Environmental Pollution*, 289, 117796. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117796>

Cheng, F., & Cheng, Z. (2015). Research Progress on the use of Plant Allelopathy in Agriculture and the Physiological and Ecological Mechanisms of Allelopathy. *Frontiers in Plant Science*, 6, 1020. <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.01020>

Chitiva-Chitiva, L. C., Ladino-Vargas, C., Cuca-Suárez, L. E., Prieto-Rodríguez, J. A., & Patiño-Ladino, O. J. (2021). Antifungal Activity of Chemical Constituents from *Piper pesaresanum* C. DC. and Derivatives against Phytopathogen Fungi of Cocoa. *Molecules*, 26(11), Article 11. <https://doi.org/10.3390/molecules26113256>

Choudhary, C. S., Behera, B., Raza, M. B., Mrunalini, K., Bhoi, T. K., Lal, M. K., Nongmaithem, D., Pradhan, S., Song, B., & Das, T. K. (2023). Mechanisms of allelopathic interactions for sustainable weed management. *Rhizosphere*, 25, 100667. <https://doi.org/10.1016/j.rhisph.2023.100667>

Contreras, L. (2016). Identificación molecular de aislamientos de *Moniliophthora roreri* en huertos de cacao de Norte de Santander, Colombia. *Acta Agronómica*, 65(1), 51-57

del Puerto Rodríguez, A. M., Suárez Tamayo, S., & Palacio Estrada, D.E. (2014). Efectos de los plaguicidas sobre el ambiente y la salud. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 52(3), 372-387. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032014000300010&lng=es&tlng=es.

European Commission. (2022). Regulation (EU) 2022/2093 on the making available on the market of biocidal products. *Official Journal of the European Union*, L 510/1.

Ferguson, J. J., Rathinasabapathi, B., & Chase, C. A. (2013). Allelopathy: How Plants Suppress Other Plants. *EDIS*, 2013(3). <https://doi.org/10.32473/edis-hs186-2013>

García-Pérez, E., et al. (2018). Use of Plant Extracts to Promote Growth and Control Root Rot Disease in Tomato Seedlings. *Journal of Plant Growth Regulation*, 37(1), 99-108.

Giardini Bonfim, F.P., Torres Menezes, G. M., de Oliveira Gomes, J. A., Aparecida Teixeira, D., Solano Mendoza, J. D, & de Souza Parreiras, N. (2018). Alelopatia: el potencial de las plantas medicinales en el control de especies espontáneas. *Centro Agrícola*, 45(1), 78-87.

González-Giro, Z., & Batista-Corbál, P. L. (2018). Evaluación de la fitotoxicidad de un extracto acuoso del alga *Padina gymnospora* (Kützinger) sobre semillas de *Lactuca sativa* L. *Biotecnología Vegetal*, 18(3), Article 3. <https://revista.ibp.co.cu/index.php/BV/article/view/592>

Hernández-Moreno, L. V., Salazar, J. R., Pabón, L. C., & Hernández-Rodríguez, P. (2022). Actividad antioxidante y cuantificación de fenoles y flavonoides de plantas colombianas empleadas en infecciones urinarias. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 25(1), Article 1. <https://doi.org/10.31910/rudca.v25.n1.2022.1690>

Herrera, C. M. (2022). The diversity of floral rewards: Nectar, pollen, and beyond. *Ecology Letters*, 25(1), 6-20.

Hurtado, R. (2018). El género *Piper* l. (Piperaceae) en el santuario ecológico municipal san juan de corralito, Santa Cruz, Bolivia. 14, 32-38.

ICCO. (2018). The International Cocoa Organization (ICCO) | Cocoa Producing and Cocoa Consuming Countries. from <https://www.icco.org/>

Jasso de Rodríguez, M., Moreno-Sánchez, M., García-Viguera, C., & Jiménez-González, E. (2015). Effects of plant phenolic extracts on tomato germination and growth. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 95(11), 2569-2576.

Kumar, P., Srivastava, S., & Sharma, S. (2021). Ecotoxicological assessment of agrochemicals: A review on current methodologies and emerging trends. *Environmental Pollution*, 268(Pt A), 115757. doi: 10.1016/j.envpol.2020.115757

Ladino Vargas, C. (2018). Potencialidad del género *Piper* como fuente de sustancias para el control de hongos fitopatógenos [Trabajo de Grado-Maestría, Universidad Nacional de Colombia]. <https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64107>

Landini, F., Beramendi, M., & Vargas, G. L. (2019). Uso y manejo de agroquímicos en agricultores familiares y trabajadores rurales de cinco provincias argentinas. *Rev Argent Salud Pública*, 10(38), 22-28.

Li, J., Chen, L., Chen, Q., Miao, Y., Peng, Z., Huang, B., Guo, L., Liu, D., & Du, H. (2021). Allelopathic effect of *Artemisia argyi* on the germination and growth of various weeds. *Scientific Reports*, 11(1), Art. 1. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-83752-6>

Li, Y., Zhang, X., Wang, Y., Zhang, X., & Li, M. (2020). Effect of plant flavonoid extracts on lettuce germination and growth under salt stress. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(14), 4839-4849.

López Medina, S. E., & Gil Rivero, A. E. (2017). Características germinativas de semillas de *Theobroma cacao* L. (Malvaceae) "cacao". *Arnaldoa*, 24(2), 609-618.

<https://doi.org/10.22497/arnaldoa.242.24212>

Lustosa, F. L. F., & Oliveira, S. C. C. (2007). Efeito Alelopático de Extrato Aquoso de *Piper aduncum* L. e *Piper tectoniifolium* Kunth na Germinação e Crescimento de *Lactuca sativa* L. 5, 3.

Magalhães, L. M., Almeida, M. I. G. S., Barreiros, L., Reis, S., & Segundo, M. A. (2012). Automatic Aluminum Chloride Method for Routine Estimation of Total Flavonoids in Red Wines and Teas. *Food Analytical Methods*, 5(3), 530-539. <https://doi.org/10.1007/s12161-011-9278-1>

Mahdavia, F., & Saharkhiz, M. J. (2016). Secondary metabolites of peppermint change the morphophysiological and biochemical characteristics of tomato. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 7, 127-133. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2016.05.013>

Martínez-Esplá, A., et al. (2019). Phenolic Compounds: Their Journey after Intake. *Food & Function*, 10(10), 6113-6122.

McGrath, M. T. (2004). What are Fungicides? The Plant Health Instructor. <https://doi.org/10.1094/PHI-I-2004-0825-01>

Melchor, M. G. (2015). Evaluación de la fitotoxicidad de distintas concentraciones del extracto acuoso de hojas de *Ricinus communis* L. sobre la germinación de semillas de lechuga (*Lactuca sativa* L.) [Universidad Nacional de Lomas de Zamora]. <http://repositorio.unlz.edu.ar:8080/bitstream/handle/123456789/435/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LICENCIATURA%20Melchor.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Mesa, A. M., & Jaramillo, C. P. (2018). Efecto antipalúdico de las especies del género *Piper*. *Revista Cubana de Plantas Medicinales*, 23(2), Article 2.

Mesa, V. a. M., Marín, P. A., Ocampo, O., Calle, J., & Monsalve, Z. (2019). Fungicidas a partir de extractos vegetales: Una alternativa en el manejo integrado de hongos fitopatógenos. *RIA. Revista de Investigaciones Agropecuarias*, 45(1), 23-30.

Mierziak, J., Kostyn, K., & Kulma, A. (2014). Flavonoids as important molecules of plant interactions with the environment. *Molecules*, 19(10), 16240-16265.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2015). Decreto 1076. Por el cual se establecen los requisitos para la autorización de bioinsumos. [Decreto]. *Diario Oficial de la República de Colombia*, n.o. 49.486, del 26 de mayo de 2015. <https://www.minagricultura.gov.co/normas/normas-legales/DECRETO-1076-DE-2015-17257.pdf>

Muñoz-Aparicio, M., Sánchez-Reyes, H., & Hernández-Martínez, J. (2020). Efecto de la fertilización nitrogenada sobre el rendimiento y calidad del fruto de cacao (*Theobroma cacao* L.). *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 11(1), 71-79.

Mushtaq, W., Ain, Q., Siddiqui, M. B., & Hakeem, K. R. (2019). Cytotoxic allelochemicals induce ultrastructural modifications in *Cassia tora* L. and mitotic changes in *Allium cepa* L.: A weed versus weed allelopathy approach. *Protoplasma*, 256(3), 857-871. <https://doi.org/10.1007/s00709-018-01343-1>

Orbe Saavedra, P., & Tuesta Pinedo, G. (2013). Evaluación de la actividad antioxidante y alelopática de las hojas de *Piper tenuistylum* C.DC. Y *Piper lagenaebaccum* Trel [Universidad Nacional de la Amazonía peruana].

Ortega-Rodríguez, R., Rojas-Soto, M., & Morales-Reyes, J. (2018). Efecto de diferentes sustratos sobre la germinación y crecimiento de plántulas de cacao (*Theobroma cacao* L.). *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 9(5), 1087-1095.

Pérez Garrido, N., Balanzó Pujals, A. M., González Díaz, Y., González-Pérez, Y., & Marcos Albeart, E. (2018). Evaluación de los residuales de coproporfirinas iii y sus efectos ambientales (PARTE II). *Tecnología Química*, 38(3), 486-494.

Petrussa, E., Braidot, E., Zancani, M., Peresson, C., Bertolini, A., Patui, S., Vianello, A. (2013). Plant flavonoids—Biosynthesis, transport and involvement in stress responses. *International Journal of Molecular Sciences*, 14(7), 14950-14973.

Pukclai, P., & Kato-Noguc, H. (2011). Allelopathic Activity of *Piper sarmentosum* Roxb. *Asian Journal of Plant Sciences*, 10(2), 147-152. <https://doi.org/10.3923/ajps.2011.147.152>

Rodríguez Prieto, A. P. (2019). Compatibilidad de fungicidas químicos, biológicos y de origen vegetal sobre el hongo benéfico *Trichoderma harzianum*, controlador de *Fusarium oxysporum* en plantas de tomate (*Solanum lycopersium*). [Universidad Jorge Tadeo Lozano]. <https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/8628/Trabajo%20de%20grado.pdf?isAllowed=y&sequence=1>

Rodríguez, B. E., & Rodríguez, M. M. (2019). Agroquímicos y riesgo para la salud y ambiente: Problemática en la vereda El Valle, municipio de Junín, Cundinamarca. *Biociencias (UNAD)*, 3(1), Article 1.

Rodríguez, M. T. T., & Melián, M. G. (2006). Toxicidad aguda de lixiviados acuosos mediante un ensayo con *Lactuca sativa* L.

Rodríguez-Monroy, M., et al. (2020). Effects of Plant Extracts on the Germination and Growth of *Lactuca sativa* L. *Plants. International Journal of Agronomy*, 2020.

Sánchez-Ferrer, A., Fernández-Gutiérrez, A., Morales-Guijosa, A., & García-Viguera, C. (2018). Effect of plant phenolic extracts on tomato germination and growth under salt stress. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 98(10), 3934-3943.

Sánchez-Ferrer, A., Fernández-Gutiérrez, A., Morales-Guijosa, A., & García-Viguera, C. (2017). Effect of plant phenolic extracts on lettuce germination and growth. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 97(10), 3432-3438.

Santay Ordóñez, N. L., & Leonardo Ibarra, M. C. (2014). Caracterización farmacobotánica de tres Piperaceas de uso medicinal en Guatemala [Universidad de San Carlos de Guatemala].

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2F35292278.pdf&clen=3765460&chunk=true

Silva, T. M., de Sousa, R. A., da Silva, R. L., da Silva, J. R., & de Oliveira, M. V. (2023). Effects of salicylic acid on the germination and seedling growth of *Brassica oleracea* L. var. capitata. *Brazilian Journal of Botany*, 46(1), 15-22. doi: 10.1007/s40415-022-00559-2

Sobrero, M. C., & Ronco, A. (2004). Ensayo de toxicidad aguda con semillas de lechuga *Lactuca sativa* L. 14. G. Publicado en: Castillo (ed.). 2004. Ensayos toxicológicos y métodos de evaluación de calidad de aguas. Estandarización, intercalibración, resultados y aplicaciones. IDRC, IMTA, Canadá. 202 pp.

Sun, Y., Wang, X., Zhang, Y., & Zhang, B. (2020). Effects of apple extract on growth and yield of tomato (*Lycopersicon esculentum* L.). *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 100(8), 3702-3710.

Treutter, D. (2005). Significance of flavonoids in plant resistance: A review. *Environmental Chemistry Letters*, 3(3), 147-157.

Valladolid Maza, F. R. (2017) El impacto de la agricultura en el ecosistema y su efecto en la población rural (Examen complejo). UTMACH, Unidad Académica de Ciencias Agropecuarias, Machala, Ecuador. <http://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/10510>

Vanhaecke, M., De Block, J., & De Clercq, D. (2019). Effects of flavonoid-rich extracts on lettuce germination and growth. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 99(10), 3944-3953

Vargas-Mendoza, M., González-González, J., & Sánchez-Reyes, H. (2021). Efecto de la aplicación de bioestimulantes en la germinación y crecimiento inicial de plántulas de cacao (*Theobroma cacao* L.). *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, 12(2), 461-471.

Wagner, L. S., Sequin, C. J., Foti, N., & Campos-Soldini, M. P. (2021). Insecticidal, fungicidal, phytotoxic activity and chemical composition of *Lavandula dentata* essential oil. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*, 35, 102092. <https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.102092>

Wang, K., Wang, T., Ren, C., Dou, P., Miao, Z., Liu, X., Huang, D., & Wang, K. (2022). Aqueous Extracts of Three Herbs Allelopathically Inhibit Lettuce Germination but Promote Seedling Growth at Low Concentrations. *Plants*, 11(4), Article 4. <https://doi.org/10.3390/plants11040486>